

О.Б. ЛЕМЕШОНОК

Развитие концепции человеческого капитала в процессе трансформации хозяйственных отношений*

Аннотация. В статье рассматривается развитие концепции человеческого капитала в контексте изменений хозяйственных отношений в развитых странах с середины 1970-х гг., знаменующих переход к постиндустриальной экономике, в которой информация и знания становятся основным ресурсом развития. Акцент делается на человеческом капитале как важном факторе экономического роста, объединяющем такие качественные характеристики, как знания, образование и культурный потенциал. На основе теоретического анализа прослеживаются генезис и расширение категории человеческого капитала — от ее первоначальной трактовки как пользы человека в хозяйстве до современного междисциплинарного понимания, включающего роль социальных институтов, в первую очередь системы образования. Особое значение придается методологическим сложностям количественной оценки человеческого капитала и практическим аспектам для формирования образовательной политики и механизмов инвестирования в человека.

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика знаний, система образования, экономический рост, институциональная среда.

Abstract. The article examines the evolution of the human capital concept within the context of changing economic relations in developed countries since the mid-1970s, marking the transition to a postindustrial economy where information and knowledge become the main resources for development. The author focuses on human capital as a significant factor of economic growth encompassing such qualitative characteristics as knowledge, education, and cultural potential. Through theoretical analysis, the genesis and expansion of the human capital category are traced, from its initial interpretation as human utility in economic activity to its

* *Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Лемешонок О.Б. Развитие концепции человеческого капитала в процессе трансформации хозяйственных отношений // *Философия хозяйства*. 2025. № 5. С. 145—160. DOI:

modern interdisciplinary understanding that includes the role of social institutions, primarily the education system. The author gives particular importance to the methodological challenges of quantifying human capital and the practical aspects of shaping educational policy and mechanisms for investing in human potential.

Keywords: human capital, knowledge economy, education system, economic growth, institutional environment.

УДК 330.1
ББК 65.01

С середины 1970-х гг. в развитых странах происходит изменение хозяйственных отношений, в частности, расширяется взаимодействие в сфере нетоварного производства, оказания социальных услуг, в сфере науки и образования, соответствующим образом изменяется структура занятости, акцент в оценке ресурсного потенциала смещается на информацию и знания как главные движущие силы экономики, что характеризует переход к постиндустриальному обществу.

Важнейшими чертами хозяйственных отношений и определяющими факторами экономического развития становятся интеллект, знания, ответственность, уровень образования, культурный и духовный потенциал участника экономической деятельности. Все это в современной экономической теории относится к категории «человеческий капитал» и к общественно-экономическим условиям, в которых создается и развивается человеческий капитал, в частности, к современной системе образования, предполагающей непрерывность процесса, гибкость образовательных программ и вариативность форматов усвоения новых знаний. Высшее образование играет ключевую роль в данной системе, целенаправленно формируя разносторонне подготовленных специалистов — носителей будущего человеческого капитала, способных решать комплексные задачи социально-экономического развития. В большом исследовании Группы Всемирного банка, посвященном тенденциям в образовании и профессиональной деятельности, особенно подчеркивается связь изменения характера и форматов труда и потребности в работниках нового качества, а также необходимость развития механизмов социальной за-

щиты. Обеспечение необходимых условий для образования и трудовой деятельности характеризуется более значимыми показателями экономического роста по большинству рассмотренных стран [39].

Спрос на образование, которое бы давало необходимые навыки для хозяйственной деятельности и специфических трудовых процессов, возник задолго до указанного периода 1970-х гг. и развивался вместе с развитием общества и производственных процессов, что также получало отражение в теоретических исследованиях о необходимости образования и развития человеческого капитала. Именно эти аспекты в обсуждениях о человеческом капитале и потенциале являлись в то время определяющими настолько, что подавляющее большинство исследований ограничивалось только ими [18, 141].

До введения и использования категории человеческого капитала в экономической науке предпринимались попытки осмыслить и оценить свойства и пользу человека в хозяйстве. Так, представитель английской политической экономии У. Петти в XVII в. рассуждал о производительной ценности человека и полагал, что ее можно измерить двадцатикратным годовым доходом человека [13, 171]. Он учитывал труд людей и денежное выражение особых свойств человека в богатстве: «Представляется разумным, чтобы то, что мы называем богатством, имуществом или запасом страны и что является результатом прежнего или прошлого труда, не считалось бы чем-то отличным от живых действующих сил, а оценивалось бы одинаково и одинаково участвовало бы в покрытии общественных нужд» [15, 82]. Исходя из пользы людей для приращения богатства, Петти считал важными статьями госрасходов расходы на образовательные учреждения, а также поддержку недееспособного населения и поддержание численности населения [14, 24].

Однако более глубокие исследования экономических аспектов трудовой деятельности человека в рамках будущей теории человеческого капитала были начаты А. Смитом. В отличие от У. Петти, он рассматривал только дееспособных работников, но обращал внимание на приобретение полезных для трудовой деятельности способностей и свойств в течение всего срока воспитания и обучения и ставил рабочего (с его умениями, навыками и знаниями) на ведущее место в процессе роста производительности труда [17].

По Смиуту, в состав основного капитала входят земля, здания, орудия производства и машины, а также приобретенные с воспитанием и образованием полезные способности человека. Связанные с их формированием затраты, включая расходы на обучение и обеспечение базовых потребностей, представляют собой основной капитал, который материализуется в виде знаний и навыков, воплощенных в самом индивиде. Но поскольку человек принадлежит определенному обществу, то его индивидуальные способности также являются и частью богатства данного общества, и если предположить, что орудия труда облегчают и сокращают процесс производства и затраты на них потом возвращаются с прибылью, то и отличительные свойства работника можно рассматривать также с точки зрения улучшения процесса производства и роста прибыли. При этом необходимо принимать во внимание умения работника и сложность процесса труда: «Один час занятия таким ремеслом, обучение которому потребовало десять лет труда, может содержать в себе больше труда, чем работа в течение месяца в каком-нибудь обычном занятии, не требующем обучения» [17, 39].

На роль образования и сопутствующие расходы по созданию человеческого капитала обращает внимание Д. Рикардо, связывая необходимость образования и широту охвата им всех слоев населения с уровнем богатства и развития наций. Также он рассматривает труд наряду с другими предметами и объясняет разницу между естественной и рыночной ценой труда [16, 449]. Естественной ценой является сумма, из которой складывается «цена» жизни, — затраты на покрытие основных потребностей работника и его семьи (пища, одежда, жилье, предметы обихода), и такая цена постоянно растет вместе с развитием общества. Рыночная же цена определяется соотношением спроса и предложения.

В этот же период небольшой научный труд (письмо графу И.И. Шувалову) о развитии человека и нации в целом был написан российским ученым М.В. Ломоносовым [6], но ввиду цензурных ограничений западные коллеги узнали о нем только в следующем веке. Выдающийся русский ученый осмысливал роль человека в общественном производстве, значение просвещения в формировании человека и экономическом развитии государства.

Ломоносов соглашался с предшественниками в необходимости поддерживать достаточную численность населения, доказывая это участием трудоспособного населения в экономическом развитии и возлагая обязанность по сохранению и росту населения на государство: «Полагаю самым главным делом сохранение и размножение российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей» [6].

Он охарактеризовал универсальные особенности поведения широких слоев общества, верные как для российского народа, так и для других наций того времени. И акцентировал внимание на все том же уровне грамотности, воспитании и культурном развитии, которые влияют на здоровье населения и воспроизводство через обычаи и образ жизни. Ломоносов рекомендовал не только развивать и обеспечивать доступность образования и медицины, но и изменить некоторые церковные обряды, улучшить «инфраструктуру» обеспечения жизни младенцев и детей. Очевидно, большинство аспектов, которые входят в современную категорию человеческого капитала, было раскрыто и развито для российского общества того времени в том письме Ломоносова: врожденные способности и приобретенные умения, опыт, квалификация, здоровье и культурный багаж, которые в совокупности являются важными факторами общественного воспроизводства. Его выводы и рекомендации могли бы стать в то время научной основой формирования взглядов о важности человека в процессе труда и экономическом развитии, если бы обстоятельства сложились удачнее. Вклад в исследования человеческого капитала других российских ученых будет разобран позже.

Возвращаясь к трудам, получившим мировое признание, следует продолжить анализ производительных сил индивида и его роли в производственной деятельности и в целом в экономическом развитии. Мысль о важности труда и роли образования в повышении его качества развивает и Дж.С. Милль. Он рассматривает труд как процесс мускульных и нервных усилий (т. е. физический и умственный), а производство — как совокупность обоих видов труда и его объектов. Накопленный объем продуктов прошлой трудовой деятельности образует капитал, соотношение между капиталом и численностью

рабочих определяет величину заработной платы [11, 109]. В прогрессе и развитии общества, в появляющихся возможностях образования Милль видел больше свободы человеческой деятельности — от развития потребностей, выбора благ и способа потребления до активного изменения своей хозяйственной и производственной деятельности.

В этом контексте полезные способности индивида рассматриваются не как самостоятельное богатство, а как инструмент для создания материальных ценностей, что актуализирует вопрос инвестиций в человеческий капитал через целенаправленное развитие компетенций. Как отмечал Милль, приобретенное мастерство, будучи результатом и одновременно средством труда, составляет часть богатства, что обосновывает необходимость перераспределения капитала в пользу развития работников для обеспечения устойчивого экономического роста.

К. Маркс рассматривал мастерство человека как «совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости» [7, 178]. «Воспроизводство» и развитие человека со всеми его способностями представляют собой сложный социально-экономический процесс, обусловленный как количественным ростом населения, так и качественным его преобразованием через накопление знаний, опыта и мастерства, что требует задействования живого и овеществленного труда. Кроме того, для развития человеческого интеллекта, его созидательных способностей и, соответственно, производственных сил необходимо достаточное количество свободного времени.

Дальнейшее развитие теории человеческого капитала пришлось на период автоматизации производства, организационных изменений труда во многих экономиках и изменений функций работников. Экономике необходимо было не просто больше рабочей силы, но качественная рабочая сила, которая бы отвечала требованиям научно-технической революции. Порожденные последней народно-хозяйственные сдвиги выражались в увеличении нематериальных форм богатства (образованности, крепкого здоровья, воспитания,

научных достижений), которые становились ведущими факторами развития общественного воспроизводства.

В начале XX в. возникает необходимость в квалифицированных работниках и появляются вопросы об их лучшей мотивации и факторах производительности труда, что отражается в формировании и развитии теорий управления [19; 12], в которых ведущая роль отводится работнику как таковому, но не его способностям. На производствах стремятся разделить функции управления и непосредственно работы, квалифицированный и неквалифицированный труд, упростить трудовые операции, получить отдачу от специализации труда. Продолжает развиваться и область исследования, посвященная формированию и развитию способностей индивида, которые он задействует в трудовой деятельности.

Один из крупнейших представителей неоклассики — А. Маршалл — оценивает «персональный капитал» человека как вклад в образование и отмечает, что человеческий капитал помогает накапливать материальное богатство, равно как и богатство влияет на возможность увеличивать индивидуальные характеристики личности: «Главное значение материального богатства, если оно разумно используется, заключается в том, что оно увеличивает здоровье и силу рода человеческого — физическую, умственную и нравственную» [9]. Маршалл обосновывает необходимость системного инвестирования как со стороны государства, так и частного сектора в сферу образования, подчеркивая важность его доступности для широких слоев населения и приоритетность долгосрочного социально-экономического эффекта над обычной практической отдачей.

В тот же период появление новых технологий и инновационное развитие подталкивают многие европейские страны и США к организации и развитию массового образования. Как уже было отмечено, производству необходимы были в том числе квалифицированные работники для налаживания и организации процессов труда, управления и мотивации трудовых коллективов, обеспечения инновационного производства. И здесь также имеется теоретическая база в виде концепции предпринимательства Й. Шумпетера, в которой именно предприниматель выступает инициатором «новых комбинаций» [21, 142]. В СССР также развивается система образования, нацеленная на получение профессиональных кадров для ускорения экономического развития.

Таким образом, в начале XX в. результаты исследований концентрировались на отдельных элементах теории человеческого капитала и представляли разные мнения о содержании этой категории, от понимания его как совокупности личностных качеств до отождествления с человеком.

Параллельно с изменениями в структуре экономики и способах организации труда происходят изменения в общественно-экономической сфере, связанные с переходом к постиндустриальному обществу, что отражается и в науках о человеке. Теории постиндустриального общества вносят в представления о человеке, его окружении и деятельности новые характеристики: расширение сферы услуг и изменение структуры занятости, автоматизация производства и связанные изменения в характере труда, развитие ИКТ и смена способов координации в хозяйственной и бытовой сферах, а также необходимые для этих изменений компетенции индивидов. Человеческий капитал становится одним из ведущих производительных и социальных факторов развития индустриального общества.

Термин «человеческий капитал» с раскрытием концепции начал использоваться в работах представителей Чикагской школы, в частности, был впервые упомянут в статье Дж. Минцера «Инвестиции в человеческий капитал и персональное распределение дохода» в 1958 г. [31], потом его использовали Г. Беккер, Т. Шульц и С. Кузнец в своих публикациях¹³, получившие Нобелевские премии за «распространение сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение» [2, 17].

Во многих работах о человеческом капитале середины XX в. разрабатывается теоретическая база, проводятся межстрановые сопоставления, развивается методология оценки человеческого капитала, связи образования, производительности труда и величины доходов. Анализ для предприятий демонстрирует, что эффективное использование специфического человеческого капитала, формируемого через целевое развитие знаний и компетенций, порождает неоднородные экономические эффекты — от роста производительности и заработной платы до снижения текучести кадров и мобильности работников [30].

¹³ Например, [25; 35; 34; 27; 28].

Рекомендации по поддержке образования расширяются до концепции управления образованием и необходимости повышения квалификации для сохранения и роста производительности труда и, соответственно, повышения эффективности каждого отдельного сотрудника на микроуровне и отраслей в экономике страны, определяя направления исследований на последующие годы [33, 31; 32].

В отдельных работах можно выделить аспекты, особенно полезные при анализе человеческого капитала на современном этапе развития производительных сил. Например, Т. Шульц и Ф. Махлуп трактуют человеческий капитал как навыки, способности и знания индивида, повышающие доход, а их получение и, соответственно, улучшение качества работника — как результат дополнительных инвестиций в образование, и это становится главным фактором экономического развития. В инвестиции входят как непосредственно денежные затраты на образование, так и усилия обучающегося и потраченное им время [29].

Вслед за реформатором образования Г. Манном Шульц называет образование в развитых странах «великим уравниателем», так как получение уникальных навыков и полезных знаний индивидами из разных слоев общества снижает значимость материальных факторов на старте жизненного пути и приводит к более равномерному распределению будущих доходов обучающихся, что вкуче с другими факторами способствует экономическому росту. Многие ученые отмечают вклад Шульца в методологию оценивания человеческого капитала: он был одним из первых исследователей, представившим расчеты величины человеческого капитала, включившим в него количество накопленных населением лет обучения и стоимость года обучения каждого уровня [3, 76; 10].

Похожим образом рассматривал человеческий капитал М. Фридман, считая его формой богатства индивида (наряду с финансовыми активами и предметами длительного пользования). Это имущество является, по сути, капитализированной стоимостью, формирующей постоянный доход как средневзвешенную ожидаемых поступлений от всех составляющих [20].

Г. Беккер написал несколько работ, посвященных экономическому поведению человека и, помимо получения известности в научных кругах, по нашим наблюдениям, стал одним из самых интересных преподававших для студентов первых курсов вузов экономистов

XX в. преимущественно за счет подробного разбора поведения индивидов в знакомых жизненных ситуациях [23; 25; 24].

Индивид в каждом случае выбирает из нескольких альтернатив, стремясь максимизировать полезность, и процесс выбора происходит не только между потребляемыми благами, определенными событиями и проч., но и между совокупностью последствий в будущем. Так, в модели сравнительной отдачи вложений в человека можно получить и проанализировать результаты от образования для членов семьи. В образование детей (вложения в человеческий капитал) инвестируется как в актив, пока он приносит наибольшую отдачу, и, по мере ее убывания (а она, по Беккеру, будет убывать с ростом объема инвестиций), индивид перенаправляет инвестиции в другие активы, предполагая, что в будущем эти активы с возросшей стоимостью перейдут по наследству. Сам же процесс воспитания детей тоже является вложением и представляет собой воспроизводство человеческого капитала, который будет использоваться в производственной деятельности в будущих периодах.

Человеческий капитал, по Беккеру, включает уже знакомые по предыдущим определениям навыки, знания, мотивацию, уникальные свойства индивидов, которые используют их в производственной деятельности. Он акцентирует внимание на неотделимости этого понимания от человека (так как все особенности личности являются составной частью самого человека) и на отнесении этого понятия к более общему понятию капитала. В прикладном плане Беккер оценивал и сравнивал отдачу от вложений в человека и эффективность функционирования американских компаний [1, 11—12].

Выводы Беккера соответствуют рекомендациям многих исследователей человеческого капитала — раз вложения в образование результативны и выгоды долгосрочны, необходимо наращивать инвестиции со стороны государства и стимулировать их со стороны частных структур. Специальные инвестиции фирм в своих сотрудников, означающие накопление знаний и навыков для непосредственного производства, будут не менее эффективны, чем обычные капиталовложения. Если же предполагается общая подготовка, в результате которой полученные качества индивида смогут быть использованы в большинстве сфер, то ее оплачивают сами работники посредством соразмерного сокращения заработной платы, и такие вложения также надо стимулировать и поддерживать.

Несмотря на распространение идей неоклассической теории о человеческом капитале и обоснованных рекомендаций ее представителей, теория человеческого капитала критически осмысливалась другими исследователями [22; 26; 37]. Например, в противовес концепции «великого уравнителя» появилась концепция «фильтра» (буквально «education as a filter» в статье К. Эрроу), подвергающая сомнению очевидную для многих исследователей взаимосвязь образования и будущих доходов. Во-первых, на размер заработков могут влиять в равной степени и другие факторы, не связанные с производительностью (возраст, цвет кожи, пол), что было достаточно актуальным в западных обществах того времени. Во-вторых, навыки и знания могут быть получены и усвоены наиболее талантливыми обучающимися, которые потом перейдут в социальный слой элиты, и общественная структура от этого существенно не изменится, а, наоборот, образование в таком контексте может даже углубить социальное расслоение.

Интересны акценты, расставленные в понимании человеческого капитала исследователями в «контексте» экономического империализма. Так, М. Блауг определяет капитал как «приведенную стоимость прошлых инвестиций в навыки», однако добавляет, что формат этих инвестиций может сильно различаться. Например, люди могут тратить денежные ресурсы на привычное удовлетворение текущих потребностей, вкладываться в укрепление здоровья, получение основного и дополнительного образования, тратить временной ресурс на поиск лучшего места работы (вплоть до миграции) и даже устроиться на неквалифицированную и низкооплачиваемую работу с возможностями обучения [2, 317]. Л. Туроу и В. Марцинкевич предлагают включать в человеческий капитал также и проявление уважения к политической власти, навыки социального взаимодействия, честность и отсутствие стремления нарушить социальную стабильность [8, 14; 38, 104].

Работы начала — середины XX в. о человеческом капитале и его влиянии на производительность и экономическое развитие расширили его понимание, включили в анализ социальные институты, предложили количественные оценки некоторых составляющих человеческого капитала и его роли в экономиках стран. Предваряя анализ дальнейших исследований, проводившихся на рубеже XX—XXI вв.

до современного этапа, можно сделать промежуточные выводы и зафиксировать аспекты междисциплинарности категории человеческого капитала, которые открывают выход на практические рекомендации для микросубъектов и всей экономики.

Во-первых, составляющие человеческого капитала характеризуются, скорее, качественными характеристиками, зависящими как от усилий самого человека, так и от окружающей его среды, измерить которые практически невозможно. Во-вторых, усматривание новых качественных характеристик в параметрах человеческого капитала дополнило анализ человеческого капитала институтами, связанными с его формированием и развитием. В-третьих, несмотря на выявление все большего количества качественных составляющих человеческого капитала, понятие дохода в этой категории является все же определяющим для экономики. В-четвертых, исследования природы человеческого капитала и его влияния на производительность дало дополнительный стимул развития теоретических и прикладных аспектов экономики труда.

Проведенный анализ позволяет заключить, что переход развитых стран к постиндустриальному обществу характеризуется фундаментальной трансформацией хозяйственных отношений, где ключевым ресурсом развития выступают знания, информация и человеческий капитал. Центральная роль в его формировании принадлежит современной системе образования, отвечающей требованиям непрерывности, гибкости и вариативности, с особым акцентом на высшей школе как институте подготовки специалистов нового типа. Расширившееся теоретическое осмысление человеческого капитала значительно обогатило экономический анализ, включив в него социальные институты и качественные характеристики. Несмотря на особенности методологии, связанной с измерением его составляющих, человеческий капитал утвердился как ключевая детерминанта экономического роста, требующая дальнейших междисциплинарных исследований и разработки практических механизмов инвестирования в воспитание и образование.

Литература

1. *Беккер Г.* Человеческий капитал. Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал // США: экономика, политика, идеология. 1993. № 11.
2. *Блауг М.* Методология экономической науки. М.: Вопросы экономики, 2004.
3. *Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д.* Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб.: Наука, 1999. 309 с.
4. *Капелюшников Р.И.* Современные западные концепции формирования рабочей силы. М.: Наука, 1981.
5. *Капелюшников Р.И.* Экономический подход Гэри Беккера к человеческому поведению // США: экономика, политика, идеология. 1993. № 11. С. 17—32.
6. *Ломоносов М.В.* О сохранении и размножении российского народа // Журнал древней и новой словесности. 1819. Ч. 5. № 6: URL: <http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/nauka/po-obschestvenno-voprosam-1761-1763/science-2.htm> (дата обращения: 04.09.2025).
7. *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. М.: Политиздат, 1978. 907 с.
8. *Марцинкевич В.И., Соболева И.В.* Экономика человека. М.: Аспект-Пресс, 1995.
9. *Маршалл А.* Принципы экономической науки. Т. 1. М.: Прогресс, 1993.
10. *Маслов Г.А.* Развитие творческого труда как основа обеспечения технологической независимости: теоретический опыт отечественных и западных школ // Российский экономический журнал. 2023. № 5. С. 4—18.
11. *Милль Дж.С.* Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Пер. с англ. М.: Эксмо, 2007. 1040 с.
12. *Нуреев Р.М., Карапаев О.В.* Три этапа становления цифровой экономики // Вопросы регулирования экономики. 2019. Т. 10. № 2. С. 6—27.
13. *Петти У.* Политическая арифметика // Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз, 1940. 324 с.

14. *Петти У.* Трактат о налогах и сборах // Антология экономической классики: В 2 т. Т. 1. М.: Эконов, 1993.
15. *Петти У.* Экономические и статистические работы. М.: Соцэргиз, 1940.
16. *Рикардо Д.* Начала политической экономии // Антология экономической классики: В 2 т. Т. 1. М.: Эконов, 1993. 475 с.
17. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962.
18. *Степанова Т.Д.* Износ человеческого капитала // Философия хозяйства. 2019. № 3 (123). С. 137—148.
19. *Тейлор Ф.У.* Принципы научного менеджмента. М.: Контроллинг, 1991. 104 с.
20. *Фридман М.* Количественная теория денег. М.: Эльф Копресс, 1996. 131 с.
21. *Шумпетер Й.* Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
22. *Arrow K.* Higher Education as a Filter // Journal of Public Economics. 1973. Vol. 2. No. 3.
23. *Becker G.* Economic Analysis and Human Behavior // Advances in Behavioral Sciences. Norwood: Ablex Publ. Corp., 1987. Vol. 1. P. 3—17.
24. *Becker G.* Human Capital and the Personal Distribution of Income: an Analytical Approach. Ann Arbor, Institute of Public Administration, 1967. 49 p.
25. *Becker G.* Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis // The Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70. P. 9—49.
26. *Berg I.* Education and Jobs: the Great Training Robbery. N. Y., 1972.
27. *Kuznets S.* Capital in the American Economy: Its Formation and Financing. Princeton, 1961.
28. *Kuznets S.* Toward a Theory of Economic Growth // National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad. N. Y.: Garden City, 1955. P. 12—77.
29. *Machlup F.* The Economics of information and Human Capital. Princeton, 1984.
30. *Mincer J., Higuchi Y.* Wage Structures and Labor Turnover the United States and Japan // Journal of the Japanese and International Economics. 1988. No. 2. P. 97—133.

31. *Mincer J.* Investment in Human Capital and Personal Income Distribution // *Journal of Political Economy*. 1958. Vol. 66. No. 4. P. 281—302.

32. *Mincer J.* Schooling, Experience and Earnings. NBER, 1974. 178 p.

33. *Psacharopoulos G.* Returns to Education: an Updated International Comparison // *Comparative Education*. 1981. Vol. 17. No. 3. P. 321—341.

34. *Schultz T.* Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities // *Economic Research: Retrospect and Prospect*. 1972. Vol. 6.

35. *Schultz T.* Investment in Human Capital // *The American Economic Review*. 1961. Vol. 51. P. 1—17.

36. *Schultz T.* Human Resources (Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities). N. Y.: National Bureau of Economic Research, 1972. 84 p.

37. *Spence A.M.* Market Signalling. Cambridge, 1974.

38. *Thurow L.* Investment in Human Capital. Belmont, 1970.

39. World Development Report 2023: Migrants, Refugees and Societies. Washington, DC: World Bank, 2023.

References

1. *Bekker G.* CHelovecheskij kapital. Vozdejstvie na zarabotki investicij v chelovecheskij kapital // *SSHA: ekonomika, politika, ideologiya*. 1993. № 11.

2. *Blaug M.* Metodologiya ekonomicheskoy nauki. M.: Voprosy ekonomiki, 2004.

3. *Dobrynin A.I., Dyatlov S.A., Cyrenova E.D.* CHelovecheskij kapital v tranzitivnoj ekonomike: formirovanie, ocenka, effektivnost' ispol'zovaniya. SPb.: Nauka, 1999. 309 s.

4. *Kapelyushnikov R.I.* Sovremennye zapadnye koncepcii formirovaniya rabochej sily. M.: Nauka, 1981.

5. *Kapelyushnikov R.I.* Ekonomicheskij podhod Geri Bekkera k chelovecheskomu povedeniyu // *SSHA: ekonomika, politika, ideologiya*. 1993. № 11. S. 17—32.

6. *Lomonosov M.V.* O sohranении i razmnozhenii rossijskogo naroda // *ZHurnal drevnej i novoj slovesnosti*. 1819. CH. 5. № 6: URL:

<http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/nauka/po-obschestvenno-voprosam-1761-1763/science-2.htm> (data obrashcheniya: 04.09.2025).

7. *Marks K.* Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. T. 1. Kn. 1. M.: Politizdat, 1978. 907 s.

8. *Marcinkevich V.I., Soboleva I.V.* Ekonomika cheloveka. M.: Aspekt-Press, 1995.

9. *Marshall A.* Principy ekonomicheskoy nauki. T. 1. M.: Progress, 1993.

10. *Maslov G.A.* Razvitie tvorcheskogo truda kak osnova obespecheniya tekhnologicheskoy nezavisimosti: teoreticheskij opyt otechestvennyh i zapadnyh shkol // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2023. № 5. S. 4—18.

11. *Mill' Dzh.S.* Osnovy politicheskoy ekonomii s nekotorymi prilozheniyami k social'noj filosofii / Per. s angl. M.: Eksmo, 2007. 1040 s.

12. *Nureev R.M., Karapaev O.V.* Tri etapa stanovleniya cifrovoj ekonomiki // Voprosy regulirovaniya ekonomiki. 2019. T. 10. № 2. S. 6—27.

13. *Petti U.* Politicheskaya arifmetika // Ekonomicheskie i statisticheskie raboty. M.: Socekgiz, 1940. 324 s.

14. *Petti U.* Traktat o nalogah i sborah // Antologiya ekonomicheskoy klassiki: V 2 t. T. 1. M.: Ekonov, 1993.

15. *Petti U.* Ekonomicheskie i statisticheskie raboty. M.: Socekgiz, 1940.

16. *Rikardo D.* Nachala politicheskoy ekonomii // Antologiya ekonomicheskoy klassiki: V 2 t. T. 1. M.: Ekonov, 1993. 475 s.

17. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M.: Izd-vo social'no-ekonomicheskoy literatury, 1962.

18. *Stepanova T.D.* Iznos chelovecheskogo kapitala // Filosofiya hozyajstva. 2019. № 3 (123). S. 137—148.

19. *Tejlor F.U.* Principy nauchnogo menedzhmenta. M.: Kontroling, 1991. 104 s.

20. *Fridman M.* Kolichestvennaya teoriya deneg. M.: El'f Koproess, 1996. 131 s.

21. *SHumpeter J.* Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M.: Progress, 1982. 455 s.